

EFEITOS DE UM PROGRAMA DE EXERCÍCIOS NA PREVENÇÃO DE ENTORSES DE TORNOZELO EM ATLETAS AMADORES DE FÚTEBOL ENTRE 13 E 16 ANOS DE IDADE

Vinícius Neves de Souza¹, Altamira de Souza Queiroz², Thabata³, Lucas Sartori Manoel⁴

RESUMO

Assim como é soberano em popularidade, o futebol também se destaca entre as modalidades esportivas no que diz respeito ao número de lesões. Embora a prática do esporte traga inúmeros benefícios, algumas ações motoras exigidas durante o jogo acabam sendo predisponentes a lesões nos membros inferiores, somadas aos intensos contatos físicos característicos dessa modalidade. Dado o elevado índice de lesões, a prevenção tornou-se um fator essencial, tanto para potencializar a performance esportiva quanto para reduzir os danos aos atletas e, conseqüentemente, às instituições às quais pertencem. A entorse de tornozelo é uma das lesões mais comuns no futebol, gerando complicações que afetam diretamente o desempenho dos atletas. A pesquisa analisou 11 jogadores amadores, com idades entre 13 e 16 anos, com o objetivo de identificar as disfunções e fatores de risco associados a essa lesão. Com base nos resultados, foi elaborado e aplicado um programa de exercícios preventivos focado na redução da incidência de entorses de tornozelo. Após a intervenção, os atletas foram reavaliados e os dados demonstraram redução no número de lesões registradas, além de melhorias nos resultados de goniometria, encurtamento muscular e testes funcionais. Esses resultados validam a importância de incluir treinos preventivos na periodização dos atletas, como forma de diminuir os riscos de ocorrência desse tipo de traumatismo.

Palavras-chave: Entorses; Tornozelo; Fisioterapia; Prevenção; Futebol;

ABSTRACT

Just as it is sovereign in popularity, football also stands out among sports in terms of the number of injuries. Although practicing the sport brings numerous benefits, some motor actions required during the game end up predisposing to injuries to the lower limbs, in addition to the intense physical contact characteristic of this sport. Given the high rate of injuries, prevention has become an essential factor, both to enhance sporting performance and to reduce damage to athletes and, consequently, to the institutions to which they belong. Ankle sprains are one of the most common injuries in football, generating complications that directly affect athletes' performance. The research analyzed 11 amateur players, aged between 13 and 16 years old, with the aim of identifying the dysfunctions and risk factors associated with this injury. Based on the results, a preventive exercise program focused on reducing the incidence of ankle sprains was designed and implemented. After the intervention, the athletes were reevaluated and the data demonstrated a reduction in the number of injuries recorded, in addition to improvements

¹ Discente do curso de Fisioterapia do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto

² Coordenadora do curso de Ciência da Computação e Docente no Centro Universitário Estácio Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0374-5481>, altamira.queiroz@estacio.br

³ Docente do curso de Fisioterapia e Pró-reitora de pesquisa, extensão e internacionalização no Centro Universitário Estácio Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7403-1374>, Thabata.soeira@estacio.br

⁴ Docente do curso de Fisioterapia da Universidade de Ribeirão Preto – Unaerp, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4723-6235>, Lucas.sartori.fisio@gmail.com

in the results of goniometry, muscle shortening and functional tests. These results validate the importance of including preventive training in athletes' periodization, as a way of reducing the risk of this type of trauma occurring.

Keywords: Sprains; Ankle; Physiotherapy; Prevention; Soccer;

1. INTRODUÇÃO

O futebol, originado no interior da Inglaterra no século XVII e trazido ao Brasil por Charles Miller, consolidou-se como o esporte mais popular do mundo, reunindo milhões de praticantes em diferentes faixas etárias e níveis de competição. Apesar dos diversos benefícios promovidos por sua prática, o futebol também se destaca negativamente pelo alto índice de lesões, principalmente nos membros inferiores, devido às exigências físico-motoras específicas da modalidade, como mudanças rápidas de direção, saltos, sprints e contatos físicos intensos.

Entre as lesões mais prevalentes no futebol, a entorse de tornozelo é uma das mais recorrentes, representando grande impacto sobre o desempenho esportivo dos atletas. Essa lesão pode comprometer estruturas ligamentares, articulares e neuromusculares, reduzindo a propriocepção e ocasionando dor, edema, limitação da amplitude de movimento, perda de força e de equilíbrio, além de alta taxa de reincidência. Considerando que jogadores profissionais de futebol chegam a sofrer de 12 a 35 lesões a cada mil horas de jogo, é evidente a necessidade de estratégias preventivas eficazes que contribuam para a redução desses índices.

Apesar da eficácia reconhecida de programas de prevenção, como cinesioterapia, exercícios proprioceptivos e treinos de força, ainda há subvalorização dessas práticas, mesmo em ambientes de alto rendimento. Com base nisso, torna-se essencial identificar previamente disfunções e fatores de risco nos atletas, especialmente em categorias de base, como forma de orientar intervenções que preservem a integridade física e favoreçam o desenvolvimento esportivo ao longo da temporada.

Assim, este estudo teve como objetivo geral analisar os efeitos da aplicação de um programa de treinamento preventivo na redução da incidência de entorses de tornozelo em atletas amadores de futebol, com idade entre 13 e 16 anos. Especificamente, buscou-se avaliar os déficits funcionais e fisiológicos presentes nos atletas, desenvolver um protocolo de treino preventivo com ênfase na articulação do tornozelo, aplicá-lo ao longo de oito semanas e, por fim, analisar os efeitos dessa intervenção com base em testes funcionais e medidas de amplitude de movimento.

A relevância deste estudo está na sua contribuição para a prevenção de lesões em jovens atletas, promovendo a manutenção da performance esportiva e evitando afastamentos por complicações funcionais. Ao demonstrar, por meio de evidências funcionais, a eficácia de um programa de exercícios específicos, a pesquisa reforça a importância de incorporar práticas preventivas na rotina de treinamento de atletas amadores.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O futebol é considerado uma das modalidades esportivas com maior incidência de lesões, tanto em atletas profissionais quanto amadores. Isso se deve, em grande parte, às exigências físicas e motoras específicas do esporte, como acelerações, desacelerações, mudanças de direção, saltos, quedas e sprints, além do contato físico característico da modalidade (GONÇALVES et al., 2015; CRUZ-FERREIRA, 2015). Esses movimentos tornam os atletas suscetíveis a diversas lesões, sobretudo nos membros inferiores, que concentram grande parte das ocorrências relatadas (FERNANDES et al., 2015).

As entorses de tornozelo representam uma das lesões musculoesqueléticas agudas mais comuns no esporte, gerando complicações articulares, ligamentares e neuromusculares. Os efeitos dessas lesões incluem dor, edema, redução da amplitude de movimento, perda de força, prejuízo na propriocepção e no equilíbrio, além da diminuição da funcionalidade e aumento do risco de reincidência (BARONI et al., 2010; MELO et al., 2022). O mecanismo mais comum envolve a inversão do tornozelo em flexão plantar com adução, podendo causar rupturas parciais ou totais das fibras dos ligamentos laterais (MELO et al., 2022).

Dados epidemiológicos indicam que jogadores profissionais de futebol sofrem entre 1,5 a 7,6 lesões por mil horas de treino, número que pode chegar a 35 lesões por mil horas durante jogos (FERNANDES et al., 2015). Além disso, estudos como o de Brito, Soares e Rebelo (2008) apontam que cerca de 75% dos atletas de alto nível sofrem, anualmente, algum tipo de lesão que compromete sua performance. As lesões ocorridas em partidas são, em média, de quatro a seis vezes mais frequentes do que aquelas registradas durante os treinos.

O impacto dessas lesões vai além do desempenho esportivo. Elas podem levar ao afastamento prolongado dos atletas, implicando em prejuízos funcionais, sociais, econômicos e até em desistências precoces da prática esportiva (BRITO; SOARES;

REBELO, 2009). Apesar disso, o trabalho profilático ainda é frequentemente negligenciado, mesmo em contextos de elite. A identificação dos fatores predisponentes, somada à aplicação de estratégias preventivas direcionadas, é fundamental para a redução das lesões e à manutenção da saúde dos atletas (RUIVO; PINHEIRO; RUIVO, 2018).

O conhecimento sobre as lesões mais incidentes e os fatores de risco associados permite o direcionamento de treinamentos preventivos mais eficazes. Clanton et al. (2012) ressaltam que atletas com histórico de lesões prévias possuem até quatro vezes mais chances de sofrer uma nova lesão, o que reforça a importância da avaliação detalhada antes da prescrição de qualquer intervenção.

A articulação do tornozelo, por sua vez, é especialmente vulnerável, pois suporta o peso corporal e absorve o impacto do contato com o solo e com adversários. Por isso, durante a prática esportiva, está sujeita a constantes estresses mecânicos (MANOEL, 2020). Nesse sentido, os programas de reabilitação e prevenção devem incluir abordagens como o protocolo PRICE, cinesioterapia, alongamentos, exercícios proprioceptivos e fortalecimento muscular, visando à estabilização da articulação e à redução das chances de recidiva (MELO et al., 2022).

Assim, a literatura aponta de forma consistente a eficácia de intervenções preventivas direcionadas para jovens atletas, com foco na melhoria da estabilidade articular, no equilíbrio muscular e no controle neuromotor. A prevenção, além de reduzir a incidência de lesões, contribui significativamente para a longevidade esportiva e para a manutenção do desempenho atlético.

3. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

Este estudo trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva e analítica, com caráter experimental, realizada na Escola de Futebol Projeto Camisa 10, localizada na cidade de Sertãozinho – SP. O objetivo central foi verificar os efeitos de um programa de exercícios preventivos na redução da incidência de entorses de tornozelo em atletas amadores de futebol, com idades entre 13 e 16 anos.

Inicialmente, foram selecionados 40 atletas para a composição da amostra, porém, devido à disponibilidade dos participantes, apenas 11 atletas iniciaram o protocolo e 9 o concluíram. Os critérios de inclusão consideraram jogadores do sexo masculino, com faixa etária entre 13 e 16 anos, praticantes de futebol há no mínimo dois anos, e com histórico atual ou recente (últimos dois anos) de entorse de tornozelo. Foram excluídos

aqueles que não concordaram com os termos de consentimento e assentimento, que apresentavam lesões impeditivas para realização dos testes ou que não tinham frequência mínima de treinos semanais (duas vezes por semana).

Os participantes passaram por uma avaliação inicial, composta por anamnese e questionário sobre dor, lesões prévias, mecanismos de lesão, posição em campo e frequência de treinos. A seguir, foram realizadas mensurações da amplitude de movimento (ADM) das articulações do quadril, joelho e tornozelo com o uso de goniômetro, além da aplicação de testes especiais para detecção de encurtamentos musculares (isquiotibiais, iliopsoas e reto femoral) e testes funcionais.

Os testes funcionais aplicados foram:

- **Y Balance Test:** utilizado para avaliação do equilíbrio unipodal e controle neuromuscular;
- **Dorsiflexion Lunge Test:** para mensurar a ADM em dorsiflexão do tornozelo, sendo também um indicador de risco para lesões;
- **Step Down:** para análise do controle neuromuscular e qualidade do movimento na descarga de peso unipodal;
- **Hop Test:** avalia a funcionalidade e simetria de saltos unipodais entre os membros;
- **Salto Vertical:** para mensuração da potência e coordenação global dos membros inferiores.

Com base nos déficits identificados nessas avaliações, foi desenvolvido um protocolo de treinamento preventivo com foco na articulação do tornozelo. O programa foi aplicado ao longo de 8 semanas, por terceiros, com exercícios voltados para mobilidade articular, estabilidade estática e dinâmica, coordenação motora, propriocepção, força e potência muscular.

As atividades aplicadas incluíram:

- Mobilidade de tornozelo em posição semi-ajoelhada;
- Exercícios de eversão de tornozelo com mini band;
- Estabilidade em apoio unipodal com sobrecarga dos membros superiores;
- Deslocamento lateral sobre estacas;
- Salto frontal unipodal no bozu;
- Saltos com mudança de direção.

Ao final do período de intervenção, os atletas foram novamente submetidos à mesma bateria de testes, a fim de comparar os resultados obtidos no pré e pós-

treinamento. Os dados foram analisados de forma descritiva, considerando a evolução individual dos participantes em cada variável avaliada.

Essa abordagem possibilitou identificar melhorias nas capacidades articulares e funcionais dos atletas, além de observar a redução de fatores de risco para entorses de tornozelo, evidenciando a relevância de programas preventivos aplicados com base em avaliações funcionais e direcionadas à realidade esportiva dos jovens jogadores.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados obtidos após a aplicação do programa de exercícios preventivos evidenciaram melhorias significativas nos parâmetros funcionais avaliados nos atletas amadores de futebol, especialmente no que diz respeito à mobilidade articular, força, equilíbrio e controle neuromuscular. Os testes foram aplicados antes e depois da intervenção, o que possibilitou a comparação dos resultados e a análise dos efeitos do treinamento preventivo sobre a articulação do tornozelo e estruturas associadas.

Na anamnese inicial, observou-se que 90,9% dos atletas já haviam sofrido algum tipo de lesão nos membros inferiores antes do início da intervenção. Dentre essas lesões, o tornozelo apareceu como o segundo local mais acometido, com três ocorrências registradas, atrás apenas do joelho.

Em relação à goniometria do tornozelo, os dados revelaram que 88,8% dos atletas apresentaram aumento na amplitude de movimento (ADM) de flexão plantar, enquanto 11,1% mantiveram os valores iniciais. Já na dorsiflexão, 22,2% demonstraram melhora, 66,6% mantiveram-se estáveis e 11,1% apresentaram redução. Para os movimentos de inversão e eversão, os resultados indicaram aumento da ADM em 88,8% e 94,4% dos atletas, respectivamente, o que reforça o impacto positivo do protocolo sobre a mobilidade e estabilidade da articulação do tornozelo.

No que se refere à goniometria do joelho, a flexão apresentou melhora em 33,3% dos membros, estabilidade em 38,8% e redução em 27,7%. A extensão manteve-se inalterada em 94,4% dos membros, com melhora registrada em apenas um caso.

Quanto à goniometria do quadril, foram observados ganhos expressivos, principalmente na flexão, com melhora em 88,8% dos membros. A extensão foi mantida em 66,6%, melhorada em 22,2% e reduzida em 11,1%. A abdução apresentou aumento em 66,6% dos casos, a adução melhorou em 44,4% e a rotação interna e externa variaram entre ganhos, estabilidade e pequenos declínios.

Nos testes de encurtamento muscular, o encurtamento de isquiotibiais foi o mais prevalente, presente em 7 dos 11 atletas na avaliação inicial. Após a intervenção, observou-se melhora na flexibilidade e redução de casos com encurtamento positivo.

Nos testes funcionais, foram percebidas melhoras nos índices de equilíbrio, simetria entre os membros e controle motor. O Y Balance Test, por exemplo, mostrou evolução nos alcances e no percentual de simetria entre os lados. Os testes Step Down, Hop Test, Dorsiflexion Lunge Test e Salto Vertical também indicaram melhorias na coordenação, força e estabilidade dos membros inferiores.

Esses resultados demonstram a eficácia do programa de exercícios preventivos elaborado, especialmente por ter sido direcionado com base nas disfunções individuais identificadas na avaliação inicial. A literatura já aponta que déficits em ADM, força, equilíbrio e controle neuromuscular estão fortemente associados ao risco de lesões esportivas, sobretudo nas articulações dos membros inferiores (RUIVO; PINHEIRO; RUIVO, 2018; CLANTON et al., 2012; MELO et al., 2022).

Além disso, considerando que o tornozelo é a articulação responsável por suportar o peso corporal e absorver o impacto constante durante a prática do futebol (MANOEL, 2020), os ganhos funcionais obtidos com o protocolo contribuem diretamente para a redução do risco de novas entorses e, conseqüentemente, para a manutenção do desempenho esportivo.

Dessa forma, os resultados desta pesquisa reforçam a importância de avaliações funcionais periódicas e da implementação de programas preventivos individualizados como estratégia eficaz para reduzir lesões em jovens atletas de futebol.

5. CONCLUSÃO

Esse estudo contemplou a análise dos efeitos da aplicação de um programa de treinamento preventivo na redução da incidência de entorses de tornozelo em atletas amadores de futebol buscando evidenciar os benefícios da prevenção.

Após a aplicação de avaliações previamente e posteriormente à um programa de treinamento preventivo, a presente pesquisa demonstrou redução do número de registros de lesões nos atletas participantes após a aplicação do protocolo de exercícios, comparado ao questionário de lesões prévias aplicado na anamnese inicial.

Foi possível identificar resultados positivos como aumento de amplitude de movimento em grande parte das articulações, redução de encurtamentos musculares e

melhora nos escores de testes funcionais, como a melhora do controle neuromuscular, melhora da qualidade de movimento assim reduzindo possíveis riscos de lesões e validando a necessidade da implementação de protocolos de treinos preventivos na periodização de atletas em qualquer nível de atuação e faixa etária.

Portanto conclui-se que o protocolo de exercícios para redução de entorses de tornozelo mostrou-se promissor, podendo ser realizado por atletas jovens tendo como objetivo os efeitos promovidos pelo mesmo, porém é essencial o investimento em pesquisas de alta qualidade com amostras de maiores dimensões, grupo de controle, envolvendo amostras do sexo masculino e feminino, com diferentes faixas etárias, contextos esportivos, maior variedade de métodos de avaliação e maior tempo de aplicação de protocolo.

REFERÊNCIAS

BARONI, B. M. et al. Efeitos agudos do exercício excêntrico na força, flexibilidade e dor muscular. *Revista Brasileira de Fisioterapia*, São Carlos, v. 14, n. 4, p. 276-282, 2010.

BRITO, J.; SOARES, J. M.; REBELO, A. Lesões desportivas no futebol: estudo comparativo entre atletas profissionais e não profissionais. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, São Paulo, v. 14, n. 2, p. 117-122, 2008.

CLANTON, T. O. et al. Return to play in athletes following ankle injuries. *Sports Health*, [S.l.], v. 4, n. 6, p. 471-474, 2012.

CRUZ-FERREIRA, A. M. Lesões desportivas nos membros inferiores em atletas de futebol e de futsal: estudo comparativo. *Revista Portuguesa de Ciências do Desporto*, v. 15, n. 1, p. 60-72, 2015.

FERNANDES, T. L. et al. Epidemiologia das lesões no futebol. *Revista Brasileira de Ortopedia*, v. 50, n. 6, p. 652-659, 2015.

GONÇALVES, G. G. et al. Estudo das lesões osteomusculares em atletas de futebol. *Revista Brasileira de Medicina do Esporte*, São Paulo, v. 21, n. 2, p. 112-116, 2015.

MANOEL, E. J. Lesões do tornozelo em atletas: mecanismos, diagnóstico e tratamento. *Jornal Brasileiro de Medicina do Esporte*, São Paulo, v. 26, n. 1, p. 34-39, 2020.

MELO, A. S. et al. Lesões no futebol: um estudo epidemiológico com atletas de base. *Revista Brasileira de Fisioterapia Esportiva*, v. 5, n. 1, p. 33-41, 2022.

RUIVO, R. M.; PINHEIRO, P. M.; RUIVO, J. A. M. Prevenção de lesões músculo-esqueléticas no futebol: revisão sistemática. *Motricidade*, v. 14, n. 2, p. 57-67, 2018.